

Energie-Forschung Saar

Kompetenzfeld 1: Multi-Energie-Systeme

Technischer Bericht

Nummer 2026.01

Auslegung eines stationären Batteriespeichersystems

Autoren:

Dipl.-Ing. Josef Meiers
Prof. Dr.-Ing. Georg Frey

Verantwortlich:

Universität des Saarlandes (UdS) -
Lehrstuhl für Automatisierungs- und Energiesysteme (AES)

Dokument-Identifizier:

doi:[10.5281/zenodo.18756752](https://doi.org/10.5281/zenodo.18756752)

EIN KOMPASS FÜR DIE ENERGIE WENDE

Gemeinsam mit Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft
machen wir das Saarland zum Vorreiter
einer Transformation, die den Strukturwandel gestaltet,
Arbeitsplätze sichert und den Wohlstand stärkt.
Diesem Aufbruch geben wir unsere Energie.

Unsere Mission ist es, die Energiewende im Saarland wissenschaftlich fundiert, innovativ und praxisnah voranzutreiben. Dazu vereinen wir die führenden Forschungseinrichtungen des Saarlandes, um gemeinsam Lösungen für eine klimaneutrale, resiliente und wirtschaftlich starke Energiezukunft zu entwickeln.

Wir erforschen neue Technologien, digitale Zwillinge, intelligente Energie- und Infrastruktursysteme sowie nachhaltige Materialien, die den Wandel ermöglichen und beschleunigen. Durch enge Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Politik, Kommunen und Gesellschaft sorgen wir dafür, dass Wissen in Anwendung kommt und ein spürbarer Nutzen für die Wirtschaft und die Gesellschaft entsteht.

Damit machen wir das Saarland zu einem Modellstandort für eine erfolgreiche Energiewende – mit Strahlkraft über die Landesgrenzen hinaus.

Das Kompetenzfeld 1, Multi-Energie-Systeme, adressiert zentrale Herausforderungen der Energiewende, darunter sektorübergreifende Systemkopplung, KI-basierte Steuerungslogiken, digitale Zwillinge sowie thermische und elektrische Speicherintegration.

Durch die Förderung wird es möglich, vorhandene wissenschaftliche Exzellenz und interdisziplinäre Forschung im Bereich der Energietechnologien, Künstlichen Intelligenz und Ressourcenmanagement klug zu vernetzen und gezielt voranzutreiben. EnFoSaar stärkt den Wissenschafts- und Innovationsstandort Saarland und liefert zugleich Impulse für die Transformation der saarländischen Energiewirtschaft sowie energieintensiver Industriebranchen. Die entwickelten Lösungen sollen Unternehmen neue Perspektiven für Technologien, Wertschöpfung und Beschäftigung eröffnen und somit den Strukturwandel aktiv mitgestalten.

Wir danken der Landesregierung des Saarlandes für das entgegengebrachte Vertrauen und die nachhaltige Unterstützung dieses strategisch wichtigen Projekts.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	II
Tabellenverzeichnis	III
Abkürzungsverzeichnis	IV
1. Zusammenfassung	1
2. Einleitung	2
3. Energiekosten	3
4. Methodik der Auslegung	5
4.1 Energieflüsse im System	5
4.2 Batteriesteuerung	7
4.3 Systemanalyse des bestehenden Systems	8
4.4 Erweiterung des Batteriespeichersystems (Speicher-Modell)	10
4.5 Erweiterung der PV-Anlage (PV-Anlagen-Modell)	11
4.6 Wirtschaftliche Kenngrößen	13
5. Studienergebnisse	16
Literaturverzeichnis	i

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Betrachtete Energieflüsse im Energiesystem.....	6
Abbildung 2:	Flussdiagramm für die Betriebsstrategie zur Maximierung des Eigennutzungsanteils an durch die PV-Anlage erzeugtem Strom.....	7
Abbildung 3:	Leistungsprofil der Verbraucher in 2023.....	9
Abbildung 4:	Leistungsprofil der PV-Erzeugung in 2023.	9
Abbildung 5:	Ausrichtung des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Homburg [1].....	11
Abbildung 6:	Prozentualer Ertrag einer PV-Anlage am Standort Homburg/Saar für unterschiedliche Modulneigungen und Ausrichtungen.	12
Abbildung 7:	Leistungsprofil der PV-Erzeugung einer zweiten PV-Anlage mit 99 kWp für ein typisches meteorologisches Jahr und einer Ausrichtung von 10° SSO und einer Modulneigung von 40°.....	12
Abbildung 8:	Investitionskosten für Batteriespeichersysteme nach Kapazitätsklassen mit aktuellen Angeboten einzelner Systeme.....	13
Abbildung 9:	Investitionskosten für Batteriespeichersysteme in Abhängigkeit der C-Rate.....	14
Abbildung 10:	Leistungsprofile für 3 Tage in 2023 (19.-22.Februar) und vier unterschiedliche Batteriespeicherkapazitäten und -leistungen.....	16
Abbildung 11:	Monatliche Energiekosten (>0) bzw. -erträge (<0) für die Referenzkonfiguration und betrachtete Speichervarianten.....	17
Abbildung 12:	Kapitalwert der Systemvarianten.....	19
Abbildung 13:	Monatliche Darstellung der Kosten für 2023 mit Batteriespeichersystem von 280 kWh und 100 kW.....	20

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Strompreisbestandteile der Stadtwerke Homburg/Saar.	4
Tabelle 2:	Erläuterung der Leistungen im System.	6
Tabelle 3:	Steuerungstabelle mit den Zuständen 1--4.	7
Tabelle 4:	Steuerungstabelle mit den Zuständen 5--8.	8
Tabelle 5:	Monats- und Jahreswerte von elektrischem Stromverbrauch und Stromerzeugung der PV-Anlage.	8
Tabelle 6:	Monats- und Jahreswerte der Stromerzeugung der neu zu errichtenden PV-Anlage.	12
Tabelle 7:	Simulationsergebnisse für verschiedene Batteriespeichergrößen.	18

Abkürzungsverzeichnis

AES	Lehrstuhl für Automatisierungs- und Energiesysteme
BBH	Bau- und Betriebshof
BSS	Batterie-Speicher-System
CAPEX	Capital Expenditure
DCF	Discounted-Cash-Flow-Methode
KRITIS	Kritische Infrastruktur
LFP	Lithium-Eisen-Phosphat
NPV	Net Present Value
OPEX	Operating Expenses
PV	Photovoltaik
PVGIS	Photovoltaic Geographical Information System
RLM	Registrierende Leistungsmessung
SLP	Standardlastprofile
StromNZV	Stromnetz-Zugangsverordnung
THW	Technische Hilfswerk
TMY	Typical Meteorological Year
UTC	Coordinated Universal Time
WACC	Weighted Average Cost of Capital

1 Zusammenfassung

Auf dem Bau- und Betriebshof der Kreis- und Universitätsstadt Homburg wurde vor 10 Jahren ein stationäres Batteriespeichersystem mit 280 kWh und 100 kW in Betrieb genommen, als Erweiterung zu der bereits installierten PV-Anlage mit 320 kWp auf dem Dach der Kfz-Halle. Dieses System soll um eine PV-Anlage mit 99 kWp auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses erweitert werden. Zusätzlich soll das Batteriespeichersystem um ein zweites System in Containerbauweise erweitert werden.

In dieser Untersuchung werden Simulationsstudien vorgenommen, um das Speichersystem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten auszulegen. Hierfür werden Messdaten von der bestehenden PV-Anlage und der elektrischen Verbraucher aus dem Jahr 2023 verwendet. Die Erzeugungsleistung der neuen PV-Anlage wird der Ausrichtung auf dem Dach der Feuerwehrwache entsprechend modelliert um die Stromerzeugung unter Berücksichtigung eines typischen meteorologischen Jahres berechnen. Als Betriebsstrategie für das Batteriespeichersystem wird die Maximierung des Eigennutzungsgrades der selbsterzeugten PV-Energie zugrunde gelegt, so wie der Batteriespeicher auch derzeit betrieben wird.

Die anhand der Simulationsergebnisse berechneten Stromkosten verwenden die Angaben des Preisblatts der Stadtwerke Homburg. Zur Kalkulation der Investitionskosten für die PV-Anlage und den Batteriespeicher wurden mehrere Quellen, u.a. aus Marktanalysen verwendet.

Die statische Betrachtung zeigt, dass PV-Batteriespeichersysteme grundsätzlich wirtschaftlich darstellbar sind und in mehreren Szenarien kurze Amortisationszeiten erreichen; im günstigsten Fall amortisiert sich das Gesamtsystem sogar schneller als die alleinige PV-Anlage. Die dynamische Bewertung mittels Kapitalwert relativiert die Ergebnisse: In der Mehrzahl der Szenarien sind die NPV-Werte negativ. Trotz eingeschränkter finanzieller Rentabilität bieten PV-Speichersysteme strategische und systemische Mehrwerte wie höhere Eigenverbrauchsquoten, größere Energieunabhängigkeit und gesteigerte Versorgungssicherheit, die in der reinen NPV-Betrachtung nicht erfasst werden.

Die Analyse der Kostenstruktur zeigt, dass ein wesentlicher Anteil der Gesamtkosten auf die Netzentgelte entfällt, die maßgeblich durch hohe Netzbezugsspitzen verursacht werden. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, weiterführende Untersuchungen zur Anwendung einer Betriebsstrategie zur Lastspitzenglättung (Peak-Shaving) durchzuführen, um zusätzliche wirtschaftliche Potenziale zu erschließen.

Darüber hinaus können PV-Batteriespeichersysteme einen Beitrag zur Erhöhung der Resilienz der Energieversorgung leisten, insbesondere bei der Versorgung kritischer Infrastrukturen oder Einrichtungen des Bevölkerungsschutzes. Im Rahmen der Systemplanung sollte daher eine funktionale Erweiterung zur Schwarzstart- und Inselnetzfähigkeit frühzeitig mitgedacht werden, um im Störfall eine autarke Versorgung zu ermöglichen.

2 Einleitung

Bereits 2015 wurde auf dem Gelände des Bau- und Betriebshofs (BBHs) die bestehende Photovoltaik (PV) -Anlage um ein Batterie-Speicher-System (BSS) erweitert. Dieses BSS hat eine Speicherkapazität von 280 kWh und eine maximale Lade- und Entladeleistung von 100 kW. Die PV-Anlage speist die erzeugte Energie in das örtliche Arealnetz auf Niederspannungsebene ein und dient damit der lokalen Energieversorgung. Dieses Minienergienetz (engl. Microgrid) bildet die Kfz-Reparaturhalle, die Schreinerei, das Verwaltungsgebäude und das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Homburg/Saar.

Nachdem das System nunmehr 10 Jahre in Betrieb ist, soll sowohl die bestehende PV-Anlage mit 320 kWp auf dem Dach der Kfz-Halle um eine PV-Anlage mit 99 kWp auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses erweitert werden. Darüber hinaus soll das Batteriespeichersystem um ein zweites, in Containerbauweise ausgeführtes System ausgebaut werden.

In dieser Studie werden mit Hilfe von Simulationen verschiedene Batteriespeichersysteme, die sich sowohl in der Speicherkapazität, als auch in ihrer nominellen Entlade- und Ladeleistung unterscheiden, analysiert.

Der Lehrstuhl für Automatisierungs- und Energiesysteme (AES) begleitet den Betrieb des Energiesystems mit dem Batteriespeicher auf dem Baubetriebshof der Stadt Homburg bereits seit der Zeit der Installation des Batteriespeichers durch die unterstützende Mitwirkung beim Aufbau eines Energiemonitoring und die Integration in das stadtweite Liegenschaftsmonitoring und die wissenschaftliche Auswertung und Weiterverarbeitung der Messdaten. Dadurch liegen Leistungsprofile sowohl von den elektrischen Verbrauchern als auch von der PV-Erzeugung vor. Durch Messreihen konnten zudem die Wirkungsgrade des Batteriespeichersystems ermittelt werden. Diese Daten fließen in die Simulationstudien mit ein.

Der Forschungsschwerpunkt von AES liegt auf der Entwicklung von Methoden zur Bereitstellung verlässlicher Automatisierungs- und Energiesysteme. Schwerpunkte sind die Erstellung digitaler Zwillinge und deren Nutzung zur optimierten Planung sowie zur optimalen Steuerung. Anwendungsbereiche finden sich in der Automation von Energiesystemen, im Bereich Automotive, sowie in der Produktionsautomatisierung.

3 Energiekosten

Dieses Kapitel führt in die Systematik der Strompreisbestandteile ein und führt die Kosten für einen Stromkunden mit Registrierender Leistungsmessung (RLM-Kunde) auf.

Stromverbraucher werden in Deutschland entsprechend der Art der Verbrauchsmessung und Abrechnung in zwei Gruppen unterteilt [2]:

- Kunden mit Registrierende Leistungsmessung (RLM) (RLM-Kunden)
Bei ihnen misst ein fernausgelesener Lastprofilmesser die durchschnittliche Leistung für jede Viertelstunde.
- Kunden ohne RLM (SLP-Kunden)
Ihr Leistungsprofil wird auf der Grundlage von Standardlastprofile (SLP) prognostiziert und ausgeglichen, und der Energieverbrauch wird für die Jahresabrechnung gemessen.

RLM wird für große Gewerbe- und Industriekunden verwendet, deren jährlicher Stromverbrauch 100 000 kWh (siehe Abschnitt 12 der Stromnetz-Zugangsverordnung (StromNZV)) und deren Leistungsbedarf gemäß den technischen Netzanschlussbedingungen [3] mindestens 30 kW beträgt.

In der Energiewirtschaft sind Spitzen im Stromverbrauch nicht nur für die Netzstabilität relevant, sondern, wie oben erläutert, auch für die Stromkosten, insbesondere für RLM-Kunden. Denn die Netznutzungsentgelte, die einen großen Teil der Gesamtkosten ausmachen, basieren auf dem höchsten Stromverbrauch im Abrechnungszeitraum. Die jährlichen Gesamtstromkosten $K_{total,a}$ für jeden Stromverbraucher, der an das öffentliche Netz angeschlossen ist, setzen sich aus drei Preisbestandteilen zusammen:

- jährliche Gesamtnetzgebühren einschließlich Messeinrichtung $K_{N,total,a}$
- Gesamtjahreskosten für Beschaffung, Verteilung und Marge $K_{E,total,a}$
- Gesamtjahreskosten für Abgaben, Umlagen und Steuern $K_{S,total,a}$

Die jährlichen Gesamtnetznutzungsgebühren für einen industriellen oder gewerblichen Verbraucher (RLM-Kunde) setzen sich aus drei Komponenten zusammen:

- den Energiekosten
- den Kapazitätskosten
- den jährlichen Grundkosten für den Messstellenbetrieb

Eie Netznutzungsgebühren werden bei SLP-Kunden nicht separat auf den Stromrechnungen ausgewiesen, sondern sind in den Energiepreisen und dem Grundpreis enthalten.

Die Kosten für die Leistungsmessung im Mittelspannungsnetz sind aufgrund höherer technischer Anforderungen hinsichtlich der Durchschlagfestigkeit etwas höher als die Kosten für die Messung im Niederspannungsnetz.

$$K_{total,a} = K_{N,total,a} + K_{E,total,a} + K_{S,total,a} \quad (1)$$

Die jährliche Nutzungsdauer ist eine wichtige Kennzahl in der Energiewirtschaft. Sie ist der Quotient aus der Jahresenergie und der maximalen Leistung einer Anlage. Sie gibt an, wie viele Stunden Strom in einem Jahr verbraucht worden wären, wenn die maximale Leistung konstant abgenommen worden wäre. Im Idealfall, bei absolut konstantem Verbrauch ohne Unterbrechung, beträgt die Jahresnutzungsdauer 8760 h (365·24 h). Die Jahresnutzungsdauer hat auch Auswirkungen auf die Kosten für die Netznutzung. Je höher die Jahresnutzungsdauer, desto höher ist der Kapazitätspreis für die Netznutzung, aber umgekehrt desto niedriger ist der Energiepreis für die Netznutzung. Daher ist ein konstanter Verbrauch, der zu einer niedrigen maximalen Leistung und einer hohen jährlichen Nutzungsdauer führt,

wirtschaftlich vorteilhaft. Bei der Preisgestaltung für die Nutzung der Stromnetzinfrastruktur wird häufig zwischen zwei oder drei Bereichen der jährlichen Nutzungsdauer unterschieden. In diesem Fall unterscheidet der lokale Verteilnetzbetreiber zwischen zwei Bereichen: kleiner oder gleich 2500 h und größer als 2500 h.

Die jährliche Nutzungsdauer t_a wird aus der jährlichen Energie E_a und der jährlichen maximalen Netzleistungsanforderung $P_{max,a}$ gemäß der folgenden Gleichung berechnet:

$$t_a = \frac{E_a}{P_{max,a}} \quad (2)$$

Tabelle 1 fasst die Preistabelle der Stadtwerke Homburg/Saar als lokalen Netzbetreiber und Energieversorger zusammen [4]. Diese Informationen dienen als Grundlage für weitere Fallstudien in diesem Bericht.

Die Netznutzungsentgelte können entweder jährlich oder monatlich berechnet werden. Es ist zu beachten, dass die Preise für die Sondernutzung des Netzes gestaffelt sind. Für die ersten 1 000 000 kWh werden 1,558 ct/kWh berechnet, während für jede zusätzlich verbrauchte Netzenergie nur 0,050 ct/kWh berechnet werden.

Tabelle 1 führt die Stromkostenbestandteile des Leistungstarifs der Stadtwerke Homburg/Saar [4] auf, die der Berechnung der Stromkosten zugrunde gelegt werden.

Tabelle 1: Strompreisbestandteile der Stadtwerke Homburg/Saar [4].

Energiebeschaffung $K_{E,total,a}$				
Arbeitspreis	9,95 ct/kWh			
Grundpreis	16,81 €/Jahr			
Netznutzungsentgelte $K_{N,total,a}$ Jahresleistungstarif				
	Jahresbenutzungsdauer $t_a < 2500$ h/a		Jahresbenutzungsdauer $t_a \geq 2500$ h/a	
	Leistungspreis [€/kW/Jahr]	Arbeitspreis [ct/kWh]	Leistungspreis [€/kW/Jahr]	Arbeitspreis [ct/kWh]
Bezug aus Mittelspannung	23,14	8,28	198,72	1,25
Bezug aus Umspannung	27,39	10,56	251,62	1,59
Bezug aus Niederspannung	29,59	10,70	256,14	1,64
Monatsleistungstarif				
	Leistungspreis [€/kW/Monat]		Arbeitspreis [ct/kWh]	
Bezug aus Mittelspannungsebene	33,12		1,25	
Bezug aus Umspannungsebene	41,94		1,59	
Bezug aus Niederspannungsebene	42,69		1,64	
Messstellengebühr				
Bezug aus Mittelspannung	618,88 €/Jahr			
Bezug aus Umspannung	618,88 €/Jahr			
Bezug aus Niederspannung	574,17 €/Jahr			
Steuern, Abgaben, Umlagen $K_{S,total,a}$				
Konzessionsgebühr			0,110 ct/kWh	
KWK-Umlage nach §26 KWKG			0,277 ct/kWh	
Offshore-Umlage nach §17f EnWG			0,816 ct/kWh	
Aufschlag für besondere Netznutzung (früher §19 StromNEV-Umlage)	< 1 000 000 kWh		1,558 ct/kWh	
	> 1 000 000 kWh		0,050 ct/kWh	
Stromsteuer			2,050 ct/kWh	
Mehrwertsteuersatz			19 %	

4 Methodik der Auslegung

Dieses Kapitel stellt die Methodik der Auslegung eines stationären Batteriespeichersystems und die zugrundeliegende Modellierung der neuen PV-Anlage und des des Batteriespeichersystems dar.

Sowohl für die Erprobung von Betriebsstrategien, seien diese regelbasiert oder prädiktiv, als auch für die Auslegung von Energiesystemen werden am Lehrstuhl für Automatisierungs- und Energiesysteme Modelle genutzt, um das Systemverhalten analysieren zu können. Diese Modelle können entweder auf physikalischen Gleichungen basieren oder rein auf Daten unter Anwendung von Modellansätzen der Künstlichen Intelligenz (KI).

In dieser Studie werden physikalische Modellansätze verwendet. Der Modellierung der PV-Anlage liegt die frei verfügbare Modellbibliothek PVLib [5, 6] zugrunde. Das Modell des Batteriespeichers basiert auf einem Effizienzmodell, das mit den messtechnisch ermittelten Wirkungsgraden angepasst wird. Dabei wird angenommen, dass die Wirkungsgrade, die für das bestehende Batteriespeichersystem ermittelt wurden, auch für das neue Batteriespeichersystem gültig sind.

4.1 Energieflüsse im System

Das Energiesystem besteht aus energiebilanzieller Sicht aus den wesentlichen Komponenten:

- Stromproduktionsanlage: diese besteht aus der PV-Anlage, die hier als Gesamtheit aus der bestehenden Anlage mit 320 kWp auf dem Dach der Kfz-Halle und der neu zu errichtenden PV-Anlage mit 99 kWp auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses verstanden wird
- Stromverbraucher: diese beinhalten die Gesamtheit aller angeschlossenen elektrischen Verbraucher auf dem BBH, die messtechnisch erfasst wurden
- Batteriespeichersystem: dieses beinhaltet die beiden Batteriespeichersysteme
- Netzanschluss: bei netzgebundenen Energiesystemen kompensiert das Stromnetz bekannterweise Überschüsse und Defizite

In der modellhaften Betrachtung können die Energieflüsse differenziert betrachtet werden. Die von der PV-Anlage erzeugte Leistung setzt sich beispielsweise zusammen aus einem Anteil, der die elektrischen Verbraucher versorgt ($P_{PV2Load}$), einem Anteil, der zum Laden des Batteriespeichers verwendet wird ($P_{PV2Batt}$) und einem Anteil, der in das Stromnetz eingespeist wird $P_{PV2Grid}$. Wobei einerseits durch die elektrische Verschaltung und andererseits durch die Leistungssteuerung des Batteriespeichers eine Priorisierung der Versorgung der elektrischen Verbraucher erfolgt.

In Abbildung 1 sind die modellierten Energieflüsse zwischen den wesentlichen Komponenten des Energiesystems dargestellt. Eine detailliertere Beschreibung der einzelnen Leistungen erfolgt in Tabelle 2.

Für die Ermittlung der Stromkosten sind die beiden, sich aus der Energiebilanz des Gesamtsystems ergebenden Leistungen $P_{Grid,D}$ für den Netzbezug und $P_{Grid,F}$ für die Netzeinspeisung von Interesse.

Abbildung 1: Betrachtete Energieflüsse im Energiesystem (angepasst von [7]).

Tabelle 2: Erläuterung der Leistungen im System.

Größe	Beschreibung
$P_{Grid,F,lim}$	Leistungsgrenzwert der Batteriesteuerung für die maximal ins Netz eingespeisten Leistung, bevor der Batteriespeicher vom PV-Überschuss geladen wird
$P_{Grid,D,lim}$	Leistungsgrenzwert der Batteriesteuerung für die maximal aus dem Netz bezogenen Leistung, bevor der Batteriespeicher zur Versorgung entladen wird
$P_{PV,F,lim}$	vom Netzbetreiber vorgegebener Leistungsgrenzwert für die maximal ins Netz eingespeiste Leistung (vgl. z. B. 60 %-Regelung nach Solarspitzenengesetz)
$P_{PV2Grid}$	Leistung der PV-Erzeugung, die in das Netz eingespeist wird
$P_{PV2Load}$	Leistung der PV-Erzeugung, die zur Deckung der elektrischen Verbraucher genutzt wird
$P_{PV2Batt}$	Leistung der PV-Erzeugung, die zum Laden des Batteriespeichers genutzt wird
$P_{Batt2Load}$	Entladeleistung des Batteriespeichers, die zur Deckung der elektrischen Verbraucher genutzt wird
$P_{Grid2Load}$	aus dem Netz bezogene Leistung, die zur Deckung der elektrischen Verbraucher genutzt wird
$P_{Grid,D}$	gesamte Leistung, die vom Stromversorgungsnetz bezogen wird. Diese setzt sich aus der Leistung zur Versorgung der elektrischen Verbraucher $P_{Grid2Load}$ und der Verlustleistung $P_{Grid,D,loss}$, die sich durch eine Leistungsbegrenzung der Bezugsleistung durch die Batteriespeichersteuerung.
$P_{Grid,F}$	gesamte Leistung, die in das Stromversorgungsnetz eingespeist wird. Diese setzt sich aus der Einspeiseleistung $P_{PV2Grid}$ und der Verlustleistung $P_{Grid,F,loss}$, die sich durch eine Leistungsbegrenzung der Einspeiseleistung durch die Batteriespeichersteuerung ergibt.
$P_{PV,F,loss}$	Verlustleistung durch Abregelung der PV-Anlage, die durch die Leistungsbegrenzung des Netzbetreibers ($P_{PV,F,lim}$) verursacht wird
$P_{Grid,F,loss}$	Ausgleichsleistung der PV-Überschussleistung, die über den Grenzwert der Batteriesteuerung $P_{Grid,F,lim}$ hinaus geht. Diese Leistung wird notwendigerweise in das Netz eingespeist.
$P_{Grid,D,loss}$	Ausgleichsleistung des Netzbezugs zur Versorgung der elektrischen Verbraucher, die über den Grenzwert der Batteriesteuerung $P_{Grid,D,lim}$ hinaus geht. Diese Leistung muss notwendigerweise vom Netz bezogen.

4.2 Batteriesteuerung

Betriebsstrategien für PV-Batteriespeichersystem können grundlegend in nicht prognosebasierte und prognosebasierte Methoden unterschieden werden. In diesem Beitrag werden nur Methoden ohne Vorhersage betrachtet. Bei der hier verwendeten regelbasierten Betriebsstrategie wird der Batteriespeicher grundsätzlich zur Erhöhung des Eigennutzungsgrades von selbsterzeugtem Stromüberschuss aus der angeschlossenen PV-Anlage betrieben. Sobald nach Deckung des Strombedarfs der angeschlossenen elektrischen Verbraucher ein Stromüberschuss entsteht, wird dieser für das Laden des Batteriespeichersystems verwendet. Das Batteriemagementsystems des installierten Batteriespeichersystems erlaubt die Vorgabe der Leistungsbegrenzung für die Netzeinspeise- und die Netzbezugsleistung innerhalb der physikalischen Grenzen. Das heißt, dass z. B. die Grenze für das Limit der Netzbezugsleistung nicht eingehalten wird, wenn der Batteriespeicher die Differenzleistung zwischen dem Bedarf durch die Verbraucher und die eigenen Leistungsgrenzen bzw. dem Ladezustand nicht einhalten kann. Ebenfalls verhält es sich so bei der Netzeinspeisung: wenn die Differenzleistung aus der PV-Produktion und der Ladeleistung über die maximale Ladeleistung des Batteriespeichers hinaus geht, bzw. der Speicher vollständig geladen ist, wird die PV-Erzeugungsleistung ohne Berücksichtigung von Einspeisegrenzen in das Stromnetz eingespeist. Die PV-Anlage wird also nicht gedrosselt. In der Steuerung wird hier ein Wert für die Einspeisegrenze gewählt, der wesentlich höher als die Peak-Leistung der PV-Anlage ($P_{PV,F,lim} \gg P_{PV,nom}$).

Abbildung 2 zeigt das Flussdiagramm der regelbasierten Steuerung zur Maximierung der selbstgenutzten Energie von der PV-Anlage. In Tabelle 3 werden die im jeweiligen Steuerungszustand errechneten Ausgangsleistungen aufgezeigt. Zu beachten ist, dass die Zustände 4 und 6 aufgrund der gewählten hohen Einspeisegrenze $P_{PV,F,lim}$ nicht erreicht werden, da die Bedingung hierfür nie erfüllt wird.

Abbildung 2: Flussdiagramm für die Betriebsstrategie zur Maximierung des Eigennutzungsanteils an durch die PV-Anlage erzeugtem Strom.

Tabelle 3: Steuerungstabelle mit den Zuständen 1–4.

Größe	Steuerungszustände der Betriebsstrategie			
	1	2	3	4
$P_{PV2Grid}$	0	0	0	$P_{PV,F,lim}$
$P_{PV2Load}$	P_{PV}	P_{PV}	P_{PV}	P_L
$P_{PV2Batt}$	0	0	0	0
$P_{Batt2Load}$	0	$P_{B,lim}$	$P_{PV} - P_L$	0
$P_{Grid2Load}$	$P_{PV} - P_L$	$P_{PV} - P_L - P_{B,lim}$	0	0
$P_{PV,F,loss}$	0	0	0	$P_{PV} - P_L - P_{PV,F,lim}$

Tabelle 4: Steuerungstabelle mit den Zuständen 5–8.

Größe	Steuerungszustände der Betriebsstrategie			
	5	6	7	8
$P_{PV2Grid}$	$P_{PV} - P_L$	$P_{PV,F,lim}$	$P_{PV} - P_L - P_{B,lim}$	0
$P_{PV2Load}$	P_L	P_L	P_L	P_L
$P_{PV2Batt}$	0	$P_{B,lim}$	$P_{B,lim}$	$P_{PV} - P_L$
$P_{Batt2Load}$	0	0	0	0
$P_{Grid2Load}$	0	0	0	0
$P_{PV,F,loss}$	0	$P_{PV} - P_L - P_{B,lim} - P_{PV,F,lim}$	0	0

4.3 Systemanalyse des bestehenden Systems

Dieses Kapitel analysiert die aufgetretenen Leistungsverläufe, -spitzen und die entsprechend erzeugten bzw. verbrauchten Energien im Jahr 2023.

Sowohl für die Analyse als auch für die später beschriebenen Systemsimulationsstudien wurden gemessene Jahresprofile der bestehenden PV-Anlage als auch der Verbraucherleistung auf dem Baubetriebshof verwendet. Die bei einer auf 15-Minutenmittelwerte skalierten Messdaten ergeben die nach Tabelle 5 dargestellten monatlichen Energiemengen. Als Jahressumme erhält man eine erzeugte Energie von etwa 321 MWh und eine von den elektrischen Verbrauchern benötigte Energie von etwa 279 MWh. Zu erkennen ist, dass der Energiebedarf in den Monaten November bis Januar mit Werten zwischen 27 MWh und 30 MWh erwartungsgemäß höher ist, als in den Sommermonaten mit etwa 18 MWh bis 19 MWh. Die PV-Erzeugung verhält sich demgegenüber erwartungsgemäß konträr.

Abbildung 3 zeigt die Heat-Map der Verbraucherleistung nach Jahrestag und Tageszeit. Da die Zeiten in der koordinierten Weltzeit (engl. Coordinated Universal Time (UTC)) dargestellt wird, ist der Versatz der Leistungen durch die Zeitumstellungen Ende März und Ende September zu erkennen. Ebenfalls zu erkennen ist der geringere Leistungsbedarf um die Jahresmitte mit einem minimalen Leistungsbedarf von 10,4 kW am 30. Juli und der höchste Leistungsbedarf von 166 kW am 01. Dezember.

Tabelle 5: Monats- und Jahreswerte von elektrischem Stromverbrauch und Stromerzeugung der PV-Anlage.

Größe	Monat [kWh]												Jahreswert [kWh]
	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	
W_{PV}	3.429	16.757	24.063	31.856	47.584	52.893	41.718	35.801	37.302	21.283	4.743	3.680	321.110
W_L	27.105	22.656	25.084	22.228	21.141	18.202	18.118	19.135	19.726	24.109	30.133	31.203	278.840

Abbildung 3: Leistungsprofil der Verbraucher in 2023.

Ebenfalls dargestellt ist in Abbildung 4 die Erzeugungsleistung der bestehenden PV-Anlage auf der Kfz-Halle. Der maximale Leistungswert von 272,6 kW wurde am 01. Mai erreicht.

Abbildung 4: Leistungsprofil der PV-Erzeugung in 2023.

4.4 Erweiterung des Batteriespeichersystems (Speicher-Modell)

Das Gesamtspeichersystem aus dem bereits vorhandenen und dem neu zu installierenden Batteriespeicher wird im Simulationsmodell als ein gemeinsames Speichersystem betrachtet, wobei sich die Speicherkapazität und die Gesamtlade- bzw. -entladeleistung aus der Summe der beiden Einzelsysteme ergibt. Dieser vereinfachte Ansatz wird verwendet, da beide Speichersysteme mit der identischen Steuerlogik (Maximierung des Eigenbrauchs solar erzeugter Energie) betrieben werden.

Die zugrundeliegende Modellgleichung ist die Energiebilanz, wobei sich der Speichergrad zum Zeitpunkt t ($SOC(t)$) aus der Summe der zufließenden (Ladeleistung $P_{PV2Batt}$) und der abfließenden (Entladeleistung $P_{Batt2Load}$) Energieflüsse in kW ergibt. Dabei werden die Wirkungsgrade für das Entladen η_E und das Laden η_L berücksichtigt.

$$SOC(t) = SOC(t - 1) + (\eta_L P_{PV2Batt}(t) - \eta_E^{-1} P_{Batt2Load}(t)) E_B^{-1} \Delta t \quad (3)$$

Hier entspricht E_B der Speicherkapazität in kWh, $SOC(t - 1)$ ist der anteilige (Bereich 0..1) Ladezustand im vorherigen Zeitschritt $t - 1$ und Δt die Länge des Zeitschritts in Stunden, welcher konstant 0,25h (15 Minuten) beträgt. Anzumerken ist, dass die Lade- und Entladegrenzen aufgrund der hohen Schrittweite, insbesondere bei hohen Lade- und Entladeleistungen auch über- bzw. unterschritten werden können. Die Berechnung von $P_{PV2Batt}(t)$ und $P_{Batt2Load}(t)$ erfolgt anhand des in Unterabschnitt 4.2 (Abbildung 2, Tabelle 3, Tabelle 4) erläuterten Steuerungsalgorithmus. Der Ladewirkungsgrad η_L wird als mittlerer Wirkungsgrad über alle Leistungsstufen zu 91,85% anhand der Ergebnisse aus dem begleitenden Messprogramm im Zuge der Errichtung des Batteriespeichersystems im Jahr 2017 bestimmt. Der Entladewirkungsgrad η_E wurde entsprechend zu 91,92% ermittelt.

4.5 Erweiterung der PV-Anlage (PV-Anlagen-Modell)

Ergänzend zur bestehenden PV-Anlage mit einer installierten Leistung von 320 kWp ist die Errichtung einer weiteren Anlage mit 99 kWp vorgesehen. Die grundsätzliche technische Eignung des Standorts sowie die angenommene Anlagenleistung werden im Rahmen dieser Studie als gegeben vorausgesetzt.

Für die Berechnung der zu erwartenden jährlichen Energieerträge sind im Wesentlichen die Ausrichtung der PV-Module in Bezug auf die Himmelsrichtung (Azimutwinkel) sowie deren Neigungswinkel gegenüber der Horizontalen (Zenitwinkel) maßgeblich.

Abbildung 5: Ausrichtung des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Homburg [1].

Zur Abschätzung der optimalen Modulparameter wurde gemäß [1] zunächst die Ausrichtung des Gebäudes bestimmt. Das Feuerwehrgerätehaus zeigt eine Orientierung von etwa 10° in SSO-Richtung (vgl. Abbildung 5).

Für die Bestimmung des optimalen Neigungswinkels der PV-Module bei dieser Ausrichtung wurde der Jahresenergieertrag für verschiedene Modulneigungen berechnet und in Relation zum maximalen Ertrag als prozentualer Wert dargestellt (siehe Abbildung 6). Aus dem Diagramm ergibt sich, dass eine Modulneigung von 40° gewählt wird, da der Schnittpunkt der vertikalen Linie für die Gebäudeausrichtung und der horizontalen Linie für die gewählte Modulneigung im Bereich des höchsten Energieertrags liegt. Dieser Modulneigungswinkel dient als Eingangsparameter für das PV-Anlagenmodell.

Mit den ermittelten Parametern – Azimutwinkel 10° in SSO-Richtung und Modulneigung 40° – wurde das Simulationsmodell der neuen PV-Anlage mit einer Spitzenleistung von 99 kW parametrisiert. Für die Simulation kam das PVLlib-Modellpaket zum Einsatz [5, 6]. Als Basis für die Berechnung des elektrischen Energieertrags dienten solare Strahlungsdaten des europäischen Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) für ein Typisches Meteorologisches Jahr (Typical Meteorological Year (TMY)) [8]. Der TMY-Datensatz wählt für jeden Monat den „typischsten“ Monat des verfügbaren Zeitraums aus, basierend auf globaler horizontaler Sonneneinstrahlung, Lufttemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit. Gerade für langfristige Betrachtungen, wie sie für eine Investitionsrechnung relevant sind, ist die Verwendung eines solchen Datensatzes sinnvoll, da kurzzeitige Schwankungen oder Extremwerte einzelner Jahre nicht überbewertet werden.

Anhand der Simulation mit den TMY-Daten ergibt sich für das Jahr 2023 die in Abbildung 7 dargestellte zeitliche Verteilung der PV-Erzeugung. Die Jahresenergieproduktion beträgt etwa 121 837 kWh, bei einer maximalen momentanen Erzeugungsleistung von 101,6 kW.

Abbildung 6: Prozentualer Ertrag einer PV-Anlage am Standort Homburg/Saar für unterschiedliche Modulneigungen und Ausrichtungen.

Abbildung 7: Leistungsprofil der PV-Erzeugung einer zweiten PV-Anlage mit 99 kWp für ein typisches meteorologisches Jahr und einer Ausrichtung von 10° SSO und einer Modulneigung von 40°.

Die Verteilung der erzeugten Energie über das Jahr ist in Tabelle 6 dargestellt.

Tabelle 6: Monats- und Jahreswerte der Stromerzeugung der neu zu errichtenden PV-Anlage.

Größe	Monat [kWh]												Jahreswert [kWh]
	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	
W_{PV}	6.350	9.853	8.970	11.476	13.070	13.245	13.965	14.906	11.276	9.481	5.798	2.445	121.837

4.6 Wirtschaftliche Kenngrößen

Investitionskosten:

Für beide betrachteten Systeme lagen den Autoren keine konkreten Herstellerangebote vor, sodass auf Literatur- und Marktdaten zurückgegriffen wurde. Für die PV-Installationskosten wurde ein spezifischer Preis von 1500 € pro kWp angesetzt [9].

Die Kosten der Batteriespeichersysteme berücksichtigen ausschließlich die reinen Systemkosten, Installationskosten sind darin nicht enthalten. Zur Abschätzung wurden drei unterschiedliche Quellen herangezogen. In [10] wurden im Jahr 2025 anonymisierte Marktbefragungen durchgeführt, bei denen Batteriespeicher nach Größenklassen erfasst und in niedrigste, mittlere sowie höchste Preisangaben kategorisiert wurden. Die entsprechenden Werte sind in Abbildung 8 dargestellt. Ergänzend dazu wurden Ergebnisse einer eigenen Marktanalyse berücksichtigt [11].

Auf Basis dieser Datengrundlage lässt sich vermuten, dass sich die aktuellen Marktpreise überwiegend im Bereich zwischen den niedrigsten und mittleren Preisangaben bewegen. Dies erscheint insbesondere vor dem Hintergrund plausibel, dass die Preise für Batteriespeichersysteme derzeit weiterhin rückläufig sind.

Abbildung 8: Investitionskosten für Batteriespeichersysteme nach Kapazitätsklassen mit aktuellen Angeboten einzelner Systeme [10, 11].

Die Systemkosten von Batteriespeichern lassen sich im Wesentlichen in zwei Hauptkomponenten unterteilen: die Kosten für die Speicherzellen beziehungsweise Zellmodule (Packs) sowie die Kosten für die zugehörige Leistungselektronik. Entsprechend finden sich in Abbildung 9 nach [12] auch spezifische Preisangaben pro kWh, differenziert nach der jeweiligen C-Rate.

Die C-Rate beschreibt das Verhältnis zwischen Lade- bzw. Entladestrom und der Nennkapazität einer Batterie. Sie wird als Vielfaches der Kapazität angegeben. Eine C-Rate von 1 C bedeutet, dass eine Batterie innerhalb einer Stunde vollständig geladen oder entladen werden kann. Bei einer Speicherkapazität von 100 kWh entspricht dies beispielsweise einer Lade- oder Entladeleistung von 100 kW.

Streng genommen bezieht sich die C-Rate auf eine Kapazitätsangabe in Amperestunden und damit auf den zugehörigen Strom. In der Praxis wird sie jedoch häufig auch zur Be-

schreibung der Leistung verwendet. Dies ist insbesondere bei Lithium-Ionen-Zellen – vor allem auf Basis von Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) – gerechtfertigt, da die Zellspannung im mittleren Ladezustandsbereich zwischen etwa 20 % und 80 % weitgehend konstant verläuft [13].

Abbildung 9: Investitionskosten für Batteriespeichersysteme in Abhängigkeit der C-Rate [12].

Für die Investitionskosten zur Errichtung der neuen PV-Anlage werden spezifische Kosten pro kWp zu 1500 € angenommen [9]. Bei einer Anlagengröße von 99 kWp ergibt sich dadurch eine Investitionsgesamtsumme von 148 500 €.

Amortisationsdauer:

Die Amortisationszeit in Jahren ist der Zeitraum, in dem Auszahlungen durch die Einnahmen wieder zurückgewonnen werden. Je kleiner die Amortisationsdauer, desto attraktiver sind zeitlich gesehen die betrachteten Investitionsprojekte, da frühzeitiger Gewinne generiert werden.

Kapitalwert:

Der Kapitalwert, international als Net Present Value (NPV) bezeichnet, ist die zentrale Kennzahl der dynamischen Investitionsrechnung. Er beantwortet die entscheidende Frage: *Wie viel ist meine Investition heute wert, wenn alle zukünftigen Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt werden?*

Im Unterschied zu statischen Verfahren berücksichtigt der Kapitalwert den Zeitwert des Geldes: Ein Euro, der heute verfügbar ist, hat einen höheren Wert als ein Euro, der erst in einem Jahr erzielt wird, da er in der Zwischenzeit verzinst angelegt werden könnte.

Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der betrachteten PV- und Batteriespeicherinvestition wird der Kapitalwert mithilfe der Discounted-Cash-Flow-Methode (DCF) berechnet. Dabei werden alle zukünftigen Zahlungsströme auf den Bewertungsstichtag abgezinst. Als Diskontierungszinssatz dient der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz (engl. Weighted Average Cost of Capital (WACC)), der die durchschnittlichen Kapitalkosten von Eigen- und Fremdkapital gewichtet widerspiegelt und somit als Grundlage für rationale Investitions-

entscheidungen herangezogen wird. Im DCF-Verfahren wird der WACC regelmäßig als Diskontierungszinssatz verwendet, um den Kapitalwert zu bestimmen und Investitionen vergleichbar zu machen [14].

Mit dem NPV lässt sich die Entscheidungsregel sehr einfach formulieren:

- Kapitalwert > 0: Die Investition ist wirtschaftlich sinnvoll, da sie eine Rendite oberhalb der geforderten Mindestverzinsung erzielt.
- Kapitalwert = 0: Die Investition erwirtschaftet genau die erforderliche Mindestverzinsung und deckt sämtliche Kosten.
- Kapitalwert < 0: Die Investition ist nicht wirtschaftlich, da sie keinen ausreichenden Ertrag generiert. Das Kapital wäre in einer alternativen Anlage besser eingesetzt.

Damit ergibt sich der Kapitalwert nach folgender Gleichung [15]:

$$NPV = \sum_{t=0}^T \frac{CF_t}{(1+r)^t} - I_0 \quad (4)$$

Dabei gilt:

- CF_t : Netto-Cashflow im Jahr t (Einnahmen minus Ausgaben)
- t : Diskontierungszinssatz
- T : Projektlaufzeit in Jahren
- I_0 : anfängliche Investition

Der jährliche Cashflow CF_t lässt sich dabei wie folgt berechnen:

$$CF_t = E_t - K_{opex,t} \quad (5)$$

wobei:

- E_t : die im Jahr t erzielten Einnahmen (z.B. aus Stromverkauf oder Einsparungen) und
- $K_{opex,t}$: die jährlichen Betriebskosten (OPEX) sind.

In der vorliegenden Studie wurde ein Diskontierungszinssatz von 3% angesetzt. Deutschland weist im europäischen und internationalen Vergleich vergleichsweise niedrige Kapitalkosten auf, mit Zinssätzen, die zwischen 2,2% [16] und 4% [17] liegen.

Die Projektlaufzeit orientiert sich an der erwarteten technischen und wirtschaftlichen Lebensdauer des Batteriespeichersystems und wird mit 15 Jahren angesetzt [18]. Damit wird sichergestellt, dass sämtliche zahlungswirksamen Effekte des Speichers innerhalb des Betrachtungszeitraums berücksichtigt werden.

Die jährlichen Betriebskosten (engl. Operating Expenses (OPEX)) werden pauschal mit 1% der Investitionskosten (engl. Capital Expenditure (CAPEX)) angesetzt [19]. Diese Annahme entspricht einer in techno-ökonomischen Analysen häufig verwendeten Näherung für Lithium-Ion-Batteriespeicher, sofern keine projektspezifischen Wartungs- und Betriebskosten vorliegen.

5 Studienergebnisse

In den Simulationsstudien wurden insgesamt 29 unterschiedliche Kombinationen von Batteriespeichersystemen untersucht. Die Speicherkapazitäten lagen dabei zwischen 280 kWh und 1080 kWh. Die Nennleistungen der Speicher wurden auf Grundlage der Stützpunkte für die Kostenberechnung von Batteriespeichersystemen in Abhängigkeit der C-Rate (Abbildung 9) gewählt, um eine konsistente Kostenkalkulation zu ermöglichen.

In Abbildung 10 ist ein Ausschnitt der Leistungsverläufe für drei Tage im Februar für vier ausgewählte Batteriespeichervarianten in Kombination mit der neu zu errichtenden PV-Anlage dargestellt. Die oberste Variante (280 kWh/100 kW) entspricht dem bisher eingesetzten Speichersystem. Es ist deutlich zu erkennen, dass mit zunehmender Speicherkapazität ein immer größerer Anteil der PV-Überschussenergie (P_{Batt}) zwischengespeichert werden kann. Dennoch kommt es beim Erreichen des maximalen Ladezustandes zu deutlichen Einspeisepitzen ins Stromnetz.

Abbildung 10: Leistungsprofile für 3 Tage in 2023 (19.-22. Februar) und vier unterschiedliche Batteriespeicherkapazitäten und -leistungen.

In Abbildung 11 sind die monatlichen Stromkosten und -erträge durch Netzbezug und Einspeisung für die untersuchten Speichervarianten dargestellt. Deutlich wird, dass in den Monaten Januar bis März sowie Oktober bis Dezember kein bilanzieller Energieüberschuss entsteht und Strom aus dem Netz bezogen werden muss. Entsprechend sind die Stromkosten erwartungsgemäß in Dezember und Januar am höchsten.

In der aktuellen Referenzvariante lässt sich in keinem Monat ein bilanzieller Ertrag erzielen. Mit der zusätzlich geplanten PV-Anlage, jedoch ohne Speichererweiterung, ist dies hingegen für den Monat Juni möglich. Durch eine Speichererweiterung um 200 kWh auf insgesamt 480 kWh können in den Monaten April bis September sogar bilanzielle Überschüsse erzielt werden, wodurch zusätzliche Einnahmen durch Einspeisung entstehen. Ab einer Gesamtspeicherkapazität von 680 kWh übersteigen die Einspeisegewinne im April bereits die Kosten für den Netzbezug. Eine weitere Erhöhung der Speicherkapazität führt jedoch nur noch zu marginalen Verbesserungen bei den Netzbezugskosten..

Abbildung 11: Monatliche Energiekosten (>0) bzw. -erträge (<0) für die Referenzkonfiguration und betrachtete Speichervarianten.

In der nachfolgenden Tabelle 7 sind die Ergebnisse der Studie zusammengefasst. Auf Basis der bisherigen Angaben zu den Investitionskosten der betrachteten Batteriespeichersysteme und der neu geplanten PV-Anlage sowie der jährlichen Stromkosten und der daraus resultierenden Einsparungen im Vergleich zum Referenzsystem wurde die Amortisationszeit der Investition berechnet.

In der Tabelle wurden dabei die folgenden Varianten der in Unterabschnitt 4.6 beschriebenen Datenbasis für die Investitionskosten der Batteriespeichersysteme zugrunde gelegt:

1. V_1 : nach Abbildung 9 und Quelle [12]
2. $V_{2_{min}}$: minimale Kosten nach Abbildung 8 und Quelle [10]
3. $V_{2_{med}}$: mittlere Kosten nach Abbildung 8 und Quelle [10]
4. $V_{2_{max}}$: maximale Kosten nach Abbildung 8 und Quelle [10]

Die jährlichen Stromkosten ergeben sich aus der Differenz zwischen den Netzbezugskosten und der Einspeisevergütung für den erzeugten PV-Strom. Die in der Tabelle ausgewiesene jährliche Einsparung gegenüber dem Referenzsystem berechnet sich entsprechend als Differenz zwischen den jährlichen Stromkosten des Referenzsystems in Höhe von 33 284€ – ebenfalls bestimmt aus Netzbezugskosten abzüglich Einspeisevergütung – und den jeweiligen jährlichen Stromkosten des betrachteten Systems.

Die Amortisationszeit ergibt sich folglich als Quotient aus den Investitionskosten und der daraus resultierenden jährlichen Einsparung.

Zur besseren Übersicht sind in der Tabelle die jeweils drei kürzesten Amortisationszeiten je nach Kostenbasis (V1, V2) in aufsteigender Reihenfolge farblich mit Grün, Gelb und Rot hervorgehoben.

Dabei zeigt sich, dass bei der Kostenbasis V2 die geringste Amortisationszeit von 10,2 Jahren ohne zusätzlichen Batteriespeicher erreicht wird, also allein durch die Installation der neuen PV-Anlage. Ein zusätzlicher Speicher mit einer Kapazität von 200 kWh würde bei V2_{min} zu einer Verlängerung der Amortisationszeit um 2,2 Jahre führen, im ungünstigsten Fall (V2_{max}) sogar um bis zu 9,6 Jahre.

Werden hingegen Investitionskosten zugrunde gelegt, die auch die Leistungselektronik umfassen (V1), ergibt sich die kürzeste Amortisationszeit von ebenfalls 10,2 Jahren bei einem System mit zusätzlichem Speicher von 200 kWh und einer Leistung von 50 kW (4-Stunden-Speicher).

Tabelle 7: Simulationsergebnisse für verschiedene Batteriespeichergrößen. Farblich gekennzeichnet sind die drei kürzesten Amortisationszeiten je Datenquelle für die Speicherkosten aufsteigend in grün, gelb und rot.

Speicherkapazität gesamt [kWh]	Speicherkapazität neu [kWh]	Nominelle Leistung gesamt [kW]	Nominelle Leistung neu [kW]	Jährl. Stromkosten [€]	Jährl. Einsparung zum Ref.-System [€]	Investitionen [€]				Amortisationszeit [Jahre]			
						V1	V2 min	V2 med	V2 max	V1	V2 min	V2 med	V2 max
280	0	100	0	18 854	14 430	148 500	148 500	148 500	148 500	10,3	10,3	10,3	10,3
480	200	300	200	15 776	17 507	268 500	218 500	268 500	348 500	15,3	12,5	15,3	19,9
480	200	233,3	133,3	15 781	17 503	228 500	218 500	268 500	348 500	13,1	12,5	15,3	19,9
480	200	200	100	15 772	17 511	208 500	218 500	268 500	348 500	11,9	12,5	15,3	19,9
480	200	180	80	15 765	17 518	196 500	218 500	268 500	348 500	11,2	12,5	15,3	19,9
480	200	166,7	66,7	15 799	17 485	188 500	218 500	268 500	348 500	10,8	12,5	15,4	19,9
480	200	157,1	57,1	15 798	17 486	182 786	218 500	268 500	348 500	10,5	12,5	15,4	19,9
480	200	150	50	15 795	17 489	178 500	218 500	268 500	348 500	10,2	12,5	15,4	19,9
680	400	500	400	15 209	18 074	388 500	288 500	388 500	548 500	21,5	16	21,5	30,4
680	400	366,7	266,7	15 209	18 074	308 500	288 500	388 500	548 500	17,1	16	21,5	30,4
680	400	300	200	15 209	18 075	268 500	288 500	388 500	548 500	14,9	16	21,5	30,4
680	400	260	160	15 193	18 091	244 500	288 500	388 500	548 500	13,5	16	21,5	30,3
680	400	233,3	133,3	15 194	18 089	228 500	288 500	388 500	548 500	12,6	16	21,5	30,3
680	400	214,3	114,3	15 198	18 085	217 072	288 500	388 500	548 500	12	16	21,5	30,3
680	400	200	100	15 216	18 068	208 500	288 500	388 500	548 500	11,5	16	21,5	30,4
880	600	700	600	14 803	18 480	508 500	346 500	457 500	748 500	27,5	18,8	24,8	40,5
880	600	500	400	14 803	18 480	388 500	346 500	457 500	748 500	21	18,8	24,8	40,5
880	600	400	300	14 803	18 480	328 500	346 500	457 500	748 500	17,8	18,8	24,8	40,5
880	600	340	240	14 803	18 480	292 500	346 500	457 500	748 500	15,8	18,8	24,8	40,5
880	600	300	200	14 803	18 481	268 500	346 500	457 500	748 500	14,5	18,8	24,8	40,5
880	600	271,4	171,4	14 804	18 479	251 357	346 500	457 500	748 500	13,6	18,8	24,8	40,5
880	600	250	150	14 805	18 479	238 500	346 500	457 500	748 500	12,9	18,8	24,8	40,5
1080	800	900	800	14 512	18 771	628 500	412 500	560 500	948 500	33,5	22	29,9	50,5
1080	800	633,3	533,3	14 512	18 771	468 500	412 500	560 500	948 500	25	22	29,9	50,5
1080	800	500	400	14 512	18 771	388 500	412 500	560 500	948 500	20,7	22	29,9	50,5
1080	800	420	320	14 512	18 771	340 500	412 500	560 500	948 500	18,1	22	29,9	50,5
1080	800	366,7	266,7	14 512	18 771	308 500	412 500	560 500	948 500	16,4	22	29,9	50,5
1080	800	328,6	228,6	14 512	18 771	285 643	412 500	560 500	948 500	15,2	22	29,9	50,5
1080	800	300	200	14 511	18 773	268 500	412 500	560 500	948 500	14,3	22	29,9	50,5

Die berechneten Amortisationszeiten zeigen, dass sich PV-Batteriespeichersysteme innerhalb überschaubarer Zeiträume wirtschaftlich darstellen lassen. Konkrete Investitionskosten sind jedoch häufig nur eingeschränkt verfügbar und hängen maßgeblich von den jeweiligen lokalen Rahmenbedingungen ab, beispielsweise von der vorhandenen Netzanschlussleistung oder den Anforderungen an die Netzverträglichkeit. Im hier betrachteten, wirtschaftlich günstigsten Szenario amortisiert sich das PV-Batteriespeichersystem sogar schneller als die allein betrachtete PV-Anlage (Variante V1).

Abbildung 12: Kapitalwert der Systemvarianten.

Die Analyse anhand des NPV (vgl. Abbildung 12) zeigt, dass die Installation eines Batteriespeichers zur Zwischenspeicherung überschüssiger Solarenergie zwar grundsätzlich erhebliche Einsparpotenziale bei den Strombezugskosten eröffnet, die finanzielle Rentabilität der Investition jedoch auf Basis der Kapitalwertberechnung kritisch zu bewerten ist. Die in der Mehrzahl der Szenarien negativen Kapitalwerte implizieren, dass die interne Verzinsung der Investition unterhalb des angesetzten Diskontierungszinssatzes liegt. Somit wird die geforderte Mindestverzinsung des eingesetzten Kapitals nicht erreicht, und das Projekt mit der betrachteten Betriebsstrategie des BSS ist aus rein finanzwirtschaftlicher Perspektive nicht rentabel. Unter den getroffenen Annahmen erweist sich – neben der Konfiguration ohne zusätzlichen Batteriespeicher, also ausschließlich mit der neu installierten PV-Anlage – lediglich zwei Speichervarianten als wirtschaftlich rentabel. Dabei handelt es sich um Systeme mit einer Speicherkapazität von jeweils 480 kWh und Leistungsstufen von 150 kW bzw. 157 kW, bewertet auf Grundlage der Kostenbasis V1.

Gleichwohl bietet die Kombination aus Photovoltaikanlage und Batteriespeichersystem weiterhin substantielle Vorteile hinsichtlich der Steigerung des Eigenverbrauchs, der Reduzierung der Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz sowie der Verbesserung der Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit. Diese qualitativen und systemischen Mehrwerte werden in einer rein finanzwirtschaftlichen Betrachtung über den Kapitalwert nur teilweise abgebildet.

Im vorliegenden Fall wurde in den Simulationsstudien die bislang verfolgte Betriebsstrategie zur Maximierung des Eigenverbrauchs von selbst erzeugtem PV-Strom zugrunde ge-

legt. Die nachfolgende Abbildung 13 veranschaulicht die Kostenstruktur der Stromkosten entsprechend dem angewendeten Tarifmodell. Deutlich erkennbar ist der hohe Anteil der Netzentgelte, der insbesondere auf die ausgeprägten Netzbezugsleistungen zurückzuführen ist. Dabei genügt bereits eine einzelne Leistungsspitze innerhalb des Betrachtungszeitraums, um den leistungsabhängigen Kostenanteil signifikant zu erhöhen.

Aus diesem Grund wird empfohlen, ergänzende Untersuchungen mit Peak-Shaving-Betriebsstrategien durchzuführen und diese – abhängig von den erzielten Ergebnissen – in ein entsprechendes Batteriesteuerungskonzept zu überführen. Vergleichbare Analysen wurden unter anderem bereits in [20] durchgeführt und zeigten positive Resultate hinsichtlich der Reduktion leistungsabhängiger Kostenbestandteile.

Abbildung 13: Monatliche Darstellung der Kosten für 2023 mit Batteriespeichersystem von 280 kWh und 100 kW.

Die Integration von Solarmodulen mit einem Batteriespeichersystem bietet über die rein ökonomische Betrachtung hinaus zusätzliche Vorteile in Bezug auf Nachhaltigkeit und Energieunabhängigkeit und leistet damit einen Beitrag zur Erhöhung der Resilienz der Energieversorgung. Insbesondere im Kontext kritischer Infrastrukturen (Kritische Infrastruktur (KRITIS)) kommt einer dezentralen und im Bedarfsfall autarken Energieversorgung eine besondere Bedeutung zu. Einrichtungen wie Feuerwehren oder das Technische Hilfswerk (THW) stellen zentrale Säulen des Bevölkerungsschutzes dar und sind essenziell für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit sowie für die Funktionsfähigkeit von KRITIS wie Energieversorgung, Krankenhäuser und Kommunikationssysteme [21].

Dies gilt insbesondere für den hier betrachteten Standort, da sich auf dem Gelände des BBH eine Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Homburg/Saar befindet. Die Sicherstellung einer unterbrechungsfreien Energieversorgung dieser Einrichtung wirkt sich mittelbar auch auf weitere kritische Strukturen aus. Denn im Ereignisfall übernimmt eine funktionsfähige Feuerwehr neben der Brandbekämpfung auch technische Hilfeleistungen und unterstützt durch Gefahrenabwehr, die Absicherung von Versorgungswegen, Evakuierungen sowie weitere logistische Maßnahmen und trägt damit wesentlich zur Aufrechterhaltung der medizinischen Notfallversorgung bei.

Literaturverzeichnis

- [1] E. Wagner, "Dachausrichtung rechner," <https://www.rechnerphotovoltaik.de/rechner/dachausrichtung>, 2025.
- [2] Bundesnetzagentur, Bundeskartellamt, "Monitoringbericht 2024," Feb. 2025. [Online]. Available: <https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/SharedDocs/Mediathek/Monitoringberichte/MonitoringberichtEnergie2024.pdf>
- [3] VDE-AR-N 4100:2024, "Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Niederspannung)," Jul. 2024.
- [4] Stadtwerke Homburg/Saar, "Preisblatt für den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen der Stadtwerke Homburg GmbH (gültig ab 01.01.2025)," https://www.stadtwerke-homburg.de/fileadmin/dokumente/Netze/Stromnetz/Netzentgelte/2025/Finales_Preisblatt_Zugang_zu_Elektrizitaetsversorgungsnetzen-SWH_01.01.2025.pdf, 2025.
- [5] Sandia National Laboratories, "MATLAB PV function library," https://github.com/sandialabs/MATLAB_PV_LIB, 2015.
- [6] K. S. Anderson, C. W. Hansen, W. F. Holmgren, A. R. Jensen, M. A. Mikofski, and A. Driesse, "pvlib python: 2023 project update," *Journal of Open Source Software*, vol. 8, no. 92, p. 5994, dec 2023, DOI: <https://www.doi.org/10.21105/joss.05994>. [Online]. Available: <https://github.com/pvlib/pvlib-python>
- [7] J. Meiers, D. Jonas, M. Bernat, and G. Frey, *Modellbasierte Analyse von Photovoltaiksystemen mit Batteriespeichern zur Deckung des Strombedarfs von Gebäuden*. Baden-Baden, Germany: VDI Verlag, 7 2018, pp. 921–932, DOI: <https://www.doi.org/10.51202/9783181023303-921>.
- [8] European Commission, "Photovoltaic geographical information system: Typical meteorological year," https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#TMY, 2026.
- [9] Jens Burkhardt, "Photovoltaik flachdach kosten," <https://echtsolar.de/solaranlage-flachdach-kosten/>, 2026.
- [10] pv magazine, "Marktübersicht große Batteriespeicher," <https://www.pv-magazine.de/marktuebersichten/grosse-batteriespeicher/>, Apr. 2025.
- [11] Lynus Deutschland GmbH, "Gewerbespeicher," <https://shop-eu.lynus.io/c/produkte/gewerbespeicher>, Nov. 2025.
- [12] Investinzukunft, "Gewerbespeicher," <https://investinzukunft.de/infrastruktur/bess-capex-europa-2025/>, Nov. 2025.
- [13] Q.-Q. Yu, R. Xiong, L.-Y. Wang, and C. Lin, "A comparative study on open circuit voltage models for lithium-ion batteries," *Chinese Journal of Mechanical Engineering*, vol. 31, no. 1, pp. 1–8, 2018, DOI: <https://www.doi.org/10.1186/s10033-018-0268-8>.

- [14] J. Bergmann, N. Ouanes, and E. Dunkelberg, *Ökonomische Analyse der inländischen Erzeugung synthetischer Gase: Wirtschaftlichkeit und Geschäftsmodelle der Herstellung synthetischen Wasserstoffs und Methans am Beispiel der Stadt Berlin: gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) über den Projekt-träger Jülich (PtJ)(Förderkennzeichen 03EI3021A-E)*. Institut für ökologische Wirtschaftsforschung GmbH, gemeinnützig, 2022. [Online]. Available: https://www.ioew.de/fileadmin/user_upload/BILDER_und_Downloaddateien/Publikationen/Schriftenreihen/IOEW-SR_226_OEkonominische_Analyse_der_inlaendischen_Erzeugung_synthetischer_Gase.pdf
- [15] P. Rotella Junior, L. C. S. Rocha, S. N. Morioka, I. Bolis, G. Chicco, A. Mazza, and K. Janda, "Economic analysis of the investments in battery energy storage systems: Review and current perspectives," *Energies*, vol. 14, no. 9, 2021, DOI: <https://www.doi.org/10.3390/en14092503>.
- [16] C. Kost, P. Müller, J. S. Schweiter, V. Flui, and J. Thomsen, "Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien, Juli 2024," 2024. [Online]. Available: https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/DE2024_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_Erneuerbare_Energien.pdf
- [17] "The State of Renewable Energies in Europe - Edition 2023," <https://www.eurobserv-er.org/pdf/23rd-state-of-renewable-energies-in-europe/?tmstv=1740741792>, 2023.
- [18] K. Başaran, M. T. Özdemir, and G. Bayrak, "Sizing and techno-economic analysis of utility-scale pv systems with energy storage systems in factory buildings: An application study," *Applied Sciences*, vol. 15, no. 7, 2025, DOI: <https://www.doi.org/10.3390/app15073876>.
- [19] R. Dufo-López, J. M. Lujano-Rojas, J. S. Artal-Sevil, and J. L. Bernal-Agustín, "Optimising grid-connected pv-battery systems for energy arbitrage and frequency containment reserve," *Batteries*, vol. 10, no. 12, 2024, DOI: <https://www.doi.org/10.3390/batteries10120427>.
- [20] J. Meiers and G. Frey, "A case study of the use of smart ev charging for peak shaving in local area grids," *Energies*, vol. 17, no. 1, 2024, DOI: <https://www.doi.org/10.3390/en17010047>.
- [21] Bundesamt für den Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, "Bevölkerungsschutz in Deutschland," http://www.feuerwehr-kleinheubach.de/wp-content/uploads/2018/06/bbk_schutz1.pdf, 2009.

Konsortium

Disclaimer

Alle bereitgestellten Informationen spiegeln den Stand des Kompetenzfeldes 1 - Multienergiesysteme des Projektes EnFoSaar (EnFoSaar/MES) zum Zeitpunkt der Erstellung wider und können sich ändern.

Weder das EnFoSaar/MES - Konsortium als Ganzes noch einzelne Parteien innerhalb des EnFoSaar-Konsortiums garantieren, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen verwendet werden können oder dass die Verwendung dieser Informationen risikofrei ist. Weder das EnFoSaar-Konsortium als Ganzes noch einzelne Parteien innerhalb des EnFoSaar-Konsortiums übernehmen eine Haftung für Verluste oder Schäden, die Personen durch die Nutzung der Informationen entstehen.

Dieses Dokument gibt nicht die Meinung der Europäischen Gemeinschaft wieder, und die Europäische Gemeinschaft ist nicht für die Verwendung seines Inhalts verantwortlich.

Copyright Hinweis

© 2026 , die Autoren des EnFoSaar-MES Konsortiums.

